

Dinamika Perkembangan Model *E-Government*

Muhammad Habibi
Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
habibi.id@gmail.com

PENDAHULUAN

Dalam studi manajemen dan kebijakan publik, teknologi dipandang sebagai instrumen untuk membantu dan mengelola keterbatasan rasional atau dikenal dengan sebutan '*bounded rationality*' dengan menawarkan fasilitas dan alat bantu dalam proses pembuatan keputusan (Simonsen, 1994). Program komputer digunakan sebagai faktor pendukung efektivitas, efisiensi, dan produktivitas administrasi sebelum penemuan internet dan semakin banyak pemakaian komputer personal. Namun demikian, setelah penemuan internet, segala macam aktivitas pemerintahan mengandalkan algoritma dan fasilitas internet. Otomatisasi proses bisnis, pengelolaan basis data pegawai, anggaran dan logistik, penyediaan layanan kepada masyarakat, sampai pada penanganan pengaduan sudah mulai menggunakan aplikasi berbasis online. Dengan kata lain, peran teknologi telah bergeser dari pendukung menjadi salah satu determinan penting dalam aktivitas tata kelola pemerintahan (Navarra & Cornford, 2005).

Penggunaan TIK dalam sektor publik sudah berkembang sejak tahun 90-an (Garson, 2004) dengan istilah *electronic government* atau *digital government* (Dunleavy, Margetts, Bastow, & Tinkler, 2006; Robertson & Vatrapu, 2010) atau *virtual state* (Fountain, 2004). Dari perspektif historis, harus diakui bahwa tren penggunaan TIK dalam sektor publik dengan kemasan *e-government* dipicu oleh keberhasilan *e-commerce-business* dari sektor privat (Budi Pratama, 2005). *E-commerce* menjanjikan keunggulan kompetitif, efisiensi, dan kemudahan layanan hingga sektor publik berupaya untuk mengadopsi implementasi *e-commerce-business* dalam pengelolaan urusan publik termasuk proses kebijakan dan penyediaan pelayanan publik. telaah literatur dilakukan oleh (Madsen, Berger, & Phythian, 2014) terhadap publikasi riset *e-government* dari tahun 2001-2010 menunjukkan bahwa mayoritas memberikan penilaian optimis terhadap

implementasi *e-government* dalam upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

Secara global, adopsi *e-government* didukung oleh berbagai macam organisasi internasional. Bahkan setiap tahunnya berbagai lembaga multilateral mengadakan riset khusus, survei, dan pemeringkatan implementasi *e-government* dalam lingkup internasional. Sebut saja *United Nation (UN)* melalui *Department of Economics and Social Affairs* sejak tahun 2003 melakukan survei mengenai tingkat kinerja *e-government* berbagai negara di dunia. Hasil survei tahun 2016 menyebutkan bahwa penggunaan *e-government* mengalami perkembangan sangat pesat. Pada tahun 2003 terdapat 45 negara yang menyediakan *platform* pusat layanan dan 33 negara memberikan fasilitas transaksi online dalam pelayanan publik. pada tahun 2016, sebanyak 90 negara sudah menyediakan layanan portal terpadu untuk informasi publik atau pelayanan online dan 148 negara menyediakan layanan transaksi online. *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyebutkan sebagai transmormasi digital dalam sektor publik menilai dengan prespektif dan metologi yang berbeda dengan UN yaitu lebih melihat kesuksesan program dari tiga aspek, yaitu trasnparansi dan pelibatan masyarakat, tata kelola dan koordinasi antar institusi, serta kapasitas implementasi. Penilaian dengan memberikan skoring, dan reting mengidikasikan bahwa *e-government* menjadi tren dalam transformasi global manajemen tata kelola pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Adopsi dan transfer kebijakan *e-government* dalam ranah global ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap definisi ruang lingkup kebijakan *e-government* dalam berbagai domain. *United Nation Development Programme (UNDP)* memberi definisi *e-government* secara singkat sebagai aplikasi teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah. Sementara *World Bank* dalam websitenya menulis *e-government* penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah seperti *wide area networks*, internet, dan *mobile computing* yang dapat mentransformasikan hubungan dengan rakyat, kelompok bisnis, lembaga

pemerintah lainnya. Penekanan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk pemerintah yang lebih baik didefinisikan oleh OECD (2003) yang menyiratkan implementasi *e-government* dilakukan untuk mencapai praktik pemerintah yang lebih baik. Definisi juga mengingatkan bahwa *e-government* tidak hanya sebatas penggunaan TIK semata, tetapi juga menjadi instrumen yang efektif untuk mentransformasi struktur, proses, dan budaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan berorientasi pelanggan (Alsaghier, Ford, Nguyen, & Hexel, 2009).

Dalam ranah akademik, konsep *e-government* dipahami secara beragam dan tidak ada kesepakatan secara universal dari para akademisi. (West, 2001) memberikan batasan mengenai *e-government* sebagai penyampaian informasi dan pelayanan melalui internet dan peralatan digital lainnya. Definisi ini lebih condong pada aspek teknis TIK dalam aktivitas pemerintahan. Agak berbeda dari uraian West diatas, (Means & Schneider, 2000) mendefinisikannya sebagai hubungan antar pemerintah dan pelanggannya (dunia bisnis, institusi pemerintah lainnya, dan masyarakat) serta dengan penyedia jasa (*suppliers*) dalam menggunakan peralatan elektronik definisi ini dilatarbelakangi oleh konsep *New Publik Management* (NPM) khususnya *principal-agent theory* yang menempatkan pemerintah sebagai regulator dan *principal* sedangkan *supplier* sebagai *agent*. Hasil meta analisis dari literatur akademik oleh (Madsen et al., 2014) mengidentifikasi bahwa sebagian besar ilmuan *e-government* memberikan definisi sebagai berikut “*the use of the Internet to deliver services and information to citizens and businesses*” dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *e-government* berfokus pada penyediaan pelayanan dan informasi kepada dunia bisnis dan masyarakat melalui internet.

Dari berbagai definisi dan pemahaman mengenai *e-government* setidaknya dapat kita tarik beberapa konsep kunci sebagai berikut: 1) penggunaan TIK dalam praktik pemerintahan, 2) penyediaan layanan dan informasi berbasis *website*, #0 ditujukan untuk peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, 4) memungkinkan kemudian akses dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat serta dunia bisnis, 5) secara umum relasi *e-government* meliputi pemerintah dengan pemerintah

(*Government to Government*), pemerintah dengan dunia bisnis (*Government to Business*), dan pemerintah dengan warga negara (*Government to Citizen*).

PEMBAHASAN

E-Governance dan We-Governance

Seiring dengan perkembangan TIK dan tuntutan masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik, praktik *e-government* juga mengalami perkembangan yang berimbas terhadap pola interaksi, aktor, konten, dan konteks implementasinya. (Reddick, 2004) mengadakan penelitian empirik tentang implementasi *e-government* di kota-kota Amerika Serikat berpendapat bahwa ada dua perkembangan pola interaksi yaitu *cataloguing* dan *transactions* dimana tahap pertama adalah penyediaan informasi publik pada pada web pemerintah, sedangkan tahap kedua meliputi fasilitas untuk bertransaksi dalam pelayanan publik. Pada penjelasan lebih lanjut, tahap ini ditujukan pada konsep *one-stop service* secara online bagi warga negara.

Gb. 1. Perkembangan E-Government model (Reddick, 2004)

Berbeda dengan dua pola perkembangan tersebut, (West, 2001) membagi perkembangan *e-government* menjadi 4 tahapan yang membedakan peran dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, *the bill-board stage* yang ditandai dengan penggunaan *website* pemerintah sebagai papan pengumuman yang hanya memungkinkan diseminasi informasi publik kepada masyarakat. Pola interaksi yang terjadi adalah komunikasi satu arah dimana pengunjung *website* pemerintah hanya mendapatkan informasi, tetapi tidak bisa menanggapi atau berinteraksi terkait informasi yang diberikan. Disamping itu, layanan yang diperoleh sangat bergantung pada update informasi yang diunggah pemerintah ke dalam *website* nya. Tahap kedua adalah, *partial service delivery*, atau pelayanan sebagian yang memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan kepada pengunjung

website. Namun demikian, jenis layanan yang disediakan relatif terbatas dan tidak secara komprehensif. Misalnya, seorang peneliti membutuhkan data hasil survei tentang luas lahan produktif di suatu daerah. Meskipun data tersebut tidak ditampilkan di dalam website, peneliti bisa meminta data tersebut melalui fasilitas website. Namun, untuk data-data yang lebih rinci, selain luas lahan produktif belum bisa dilayani secara online. Ketiga adalah *one-stop government portal*, yaitu fasilitas portal terintegrasi yang menyediakan layanan secara online. Seluruh unit-unit dalam pemerintahan sudah terintegrasi dalam satu portal layanan. Proses pelayanan publik dari masing-masing unit pemerintahan dapat di eksekusi dalam satu platform pelayanan online. Tahap terakhir adalah *interactive democracy* yang memberikan fasilitas kepada warga negara untuk ikut serta mengontrol jalannya pemerintahan dengan mekanisme pengukuran akuntabilitas yang jelas. Secara lebih teknis level ini menurut (West, 2001) menyediakan fasilitas umpan balik, komentar, dan laporan pengaduan terhadap pengguna layanan sehingga meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas publik.

Gb. 2. Perkembangan e-government model (West, 2001)

Sejalan dengan (West, 2001), (Hiller, 2001) mengembangkan model *e-government* dengan lima tahap perkembangan yaitu: *information* (fasilitas dasar *website* pemerintah), *two-way communication* (adanya komunikasi dua arah antara pemerintah dengan warga negara), *transaction* (pelayanan online dan transaksi finansial tersedia), *integration* (integrasi berbagai macam pelayanan dalam satu portal), dan *participation* (adanya fasilitas partisipasi politik termasuk pemungutan suara). Dengan terminologi yang agak berbeda (Moon, 2002) juga membagi dalam lima tahap yaitu: pertama, *simple information dissemination* (merupakan komunikasi satu arah dimana pemerintah mengunggah informasi

melalui *website*), tahapan kedua, sama persis dengan apa yang disebutkan oleh Hiller (2001), sebagai *two-way communication*. Dalam tahap ketiga, model dari Moon (2002), menyebutkan secara lebih rinci sebagai *service and financial transactions* yang memungkinkan adanya transaksi pelayanan dan finansial. Tahapan keempat adalah *integration* yang menandakan adanya integrasi vertikal dan horizontal antar departemen atau unit pemerintahan. Kemudian, tahap terakhir adalah *political participation* yang memfokuskan pada aktivitas partisipasi politik warga negara.

Gb. 3. Perkembangan *e-government* model (Hiller, 2001)

Gb. 4. Perkembangan *e-government* model (Moon, 2002)

Agak berbeda dengan berbagai model diatas, (Lee & Kwak, 2012), mengusulkan perkembangan *e-government* dalam koridor pemerintahan terbuka (*open government*), media sosial, dan web 2.0 melalui kajian Institusi kesehatan masyarakat di Amerika Serikat. Tahap pertama adalah *initial conditions* yang ditandai dengan diseminasi informasi dari pemerintah kepada publik. Tahap kedua adalah *data transparency* yaitu adanya keterbukaan informasi yang disampaikan kepada masyarakat secara online. Tahap ketiga *open participation* sebagai tahapan

dimana fasilitas media sosial dan web 2.0 dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang meliputi *e-voting* dan *e-petition*. Keempat adalah *open collaboration* yang menghasilkan kolaborasi antara pemerintah dengan aktor non pemerintah berbasis *website* dalam penyediaan pelayanan publik dan pengambilan kebijakan. Tahap terakhir adalah *ubiquitous engagement* yang mencakup komunikasi dua arah, keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, dan kolaborasi yang terintegrasi dalam satu layanan portal pemerintah.

Gb. 5. Perkembangan *e-government* model (Lee & Kwak, 2012)

Uraian perkembangan *e-government* di atas menempatkan partisipasi politik dan pelibatan masyarakat, serta akuntabilitas publik dalam dimensi penyelenggaraan layanan. Sementara itu, beberapa hasil studi lain, misalnya (Nation, 2008), (Layne & Lee, 2001) dan (Andersen & Henriksen, 2006) lebih berfokus pada interkoneksi tata kelola dan tidak memasukkan dimensi partisipasi masyarakat dalam *e-government*.

United Mation mengidentifikasi perkembangan *e-government* dalam 5 tahap:

1. *Emerging*, yaitu sebagai tahap awal dimana fasilitas *e-government* masih terbatas, bersifat statis, dan tidak interaktif.
2. *Enhanced*, yaitu fasilitas penyediaan informasi publik melalui website sudah update dan relatif lebih lengkap dengan tersedianya data secara komprehensif dari arsip, laporan, dan pengaturan perundang-undangan.
3. *Interactive*, pelayanan online yang memungkinkan pengunjung untuk mengunduh informasi, berkomunikasi dengan administrator website, dan transaksi pelayanan publik yang masih terbatas.

4. *Transactional*, fasilitas transaksi dalam pelayanan publik antara pemerintah dengan warga negara (*Government to Citizen/ G to C*) dan atau sebaliknya.
5. *Connected*, adalah integrasi total pelayanan publik dari berbagai unit layanan yang ada dalam satu portal layanan.

Gb. 6. Perkembangan *e-government* (UN, 2008)

Mirip dengan klasifikasi perkembangan di atas, (Layne & Lee, 2001), membagi perkembangan *e-government* dalam 4 tingkatan, yaitu:

1. *Catalogue*, adalah website pemerintah dibangun untuk menyediakan informasi publik kepada masyarakat.
2. *Transaction*, pengguna website dapat bertransaksi dalam proses pelayanan publik yang disediakan secara online.
3. *Vertical integration*, integrasi vertikal dari otoritas yang ada di atasnya yang menyediakan layanan fungsional sejenis.
4. *Horizontal integration, one stop service* yang menginteraksikan seluruh unit-unit pelayanan online dalam satu portal layanan.

Gb. 7. Perkembangan *e-government* model (Layne & Lee, 2001)

Sebagai ekstensi dan penyempurnaan dari konsep (Layne & Lee, 2000) (Andersen & Henriksen, 2006) membangun model perkembangan *e-government* dengan memberikan penilaian terhadap implementasi *e-government* pada 110 lembaga pemerintahan di Denmark. Adapun perkembangan itu dibedakan dalam empat tahapan, yaitu:

1. *Cultivation*, yang mana penggunaan internet sebagai mekanisme interaksi antar lembaga pemerintahan baik vertikal maupun horisontal.
2. *Maturity*, yang mana menunjukkan proses yang lebih siap dengan integrasi data dan transparansi antar lembaga pemerintahan dan masyarakat pengguna.
3. *Extension*, pengguna internet secara luas dan menjadi titik awal penggunaan berbasis website.
4. *Revolution*, penggunaan, mobilitas, dan kepemilikan data dapat dilakukan antar organisasi dan masyarakat pengguna.

Gb. 8. Perkembangan *e-government* model (Andersen & Henriksen, 2006)

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan tiga idea atau pemikiran utama pemanfaatan TIK dalam tata kelola pemerintahan. Pertama adalah *e-officiale-administration/traditional e-government* yaitu penggunaan TIK lingkup pemerintahan dengan tujuan utama untuk membantu operasionalisasi organisasi dan manajemen sektor publik. Dalam lingkup internal, dapat disebut sebagai *e-officiale-administration* yang menunjuk pada otomatisasi proses bisnis internal organisasi pemerintah dengan relasi ke dalam (antar internal pemerintah). Aktivitas yang dominan terjadi adalah koordinasi, konsultasi, standarisasi, dan otomatisasi. Kemudian dalam lingkup eksternal, pemerintah berinteraksi dengan warga negara dan dunia bisnis. Namun demikian, komunikasi yang terbentuk

cenderung masih bersifat satu arah (*one-way*) dengan aktivitas utama diseminasi informasi publik dan upaya untuk mewujudkan transparansi. Dalam kajian literatur, pola ini analog dengan konsep *cataloguing* (Layne & Lee, 2001; Reddick, 2004), *bill-board stage* (West, 2001), *information* (Hiller, 2001; Moon, 2002), atau *Initial condition* (Lee & Kwak, 2012).

Kedua adalah *e-government* yaitu pemanfaatan TIK dalam praktik pemerintah dengan karakteristik komunikasi dan transaksi dua arah antar aktor tata kelola (pemerintah, dunia bisnis, dan masyarakat) yang terintegrasi dalam satu *platform* digital. Aktivitas dominan yang terjadi diantaranya komunikasi dua arah, transaksi data dan finansial, dan partisipasi masyarakat. Sesuai dengan istilahnya *governance*, merujuk pada konsepsi jaringan aktor yang terintegrasi dan saling mempengaruhi dalam kebijakan dan pelayanan publik. dengan demikian, *e-governance* lebih luas dari pengertian *e-government* dari segi terminologi maupun praksi interaksi antara aktor dilapangan. Dalam kajian literatur, pola ini analog dengan konsep *transaction* (Hiller, 2001).

Ketiga adalah *We-Governance* yang mengacu pada *prefix we* (kami atau kita) yang mengandung pengertian melalui pemanfaatan TIK, pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dapat bersinergi mengatur atau mengelola pemerintahan. Istilah ini adalah adaptasi dari tulisan (Linders, 2012), *we-government* dapat diartikan pemerintah milik bersama dengan pelibatan maksimal seluruh aktor-aktor *governance* dalam menjalankan roda pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Secara lebih sistematis, ketiga pola implementasi penggunaan TIK dalam tata kelola pemerintahan dapat di gambarkan sebagai berikut:

Tabel 1
Pela tata kelola berbasis digital

Terminologi	Aktor	Interaksi	Aktivitas
<i>E-Administration/ E-Office/</i>	Pemerintah-pemerintah (G to G)	Dua arah	Komunikasi, koordinasi, konsultasi, otomatisasi, standarisasi

<i>Traditional E-Government</i>	Pemerintah-masyarakat (G to C) dan Pemerintah-dunia bisnis (G to B)	Satu arah	Diseminasi dan transparansi
<i>E-Governance</i>	Pemerintah-pemerintah (G to G)	Dua arah	Komunikasi, koordinasi, otomatisasi, standarisasi
	Pemerintah-masyarakat (G to C)	Dua arah	Komunikasi, transparansi, akuntabilitas, transsaksi, partisipasi
	Pemerintah-dunia bisnis (G to B)	Dua arah	Komunikasi, transparansi, akuntabilitas, transsaksi data dan finansial
<i>We-Governance</i>	Pemerintah-masyarakat (G to C)	Dua arah	Komunikasi, transparansi, akuntabilitas, partisipasi
	Pemerintah-dunia bisnis (G to B)	Dua arah	Komunikasi, transparansi, akuntabilitas, transsaksi data dan finansial, kolaborasi
	Antara masyarakat dengan masyarakat (C to C)	Dua arah	Komunikasi, kolaborasi, pelibatan masyarakat dalam kebijakan publik

Sumber: (Bertot, Jaeger, & Grimes, 2010)

BIBLIOGRAPHY

- Alsaghier, H., Ford, M., Nguyen, A., & Hexel, R. (2009). Conceptualising Citizen's Trust in e-Government: Application of Q Methodology. *Electronic Journal of E-Government*, 7(4), 295–310.
- Andersen, K. V., & Henriksen, H. Z. (2006). E-government maturity models: Extension of the Layne and Lee model. *Government Information Quarterly*, 23(2), 236–248. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.008>
- Bertot, J. C., Jaeger, P. T., & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. *Government Information Quarterly*, 27(3), 264–271. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.03.001>
- Budi Pratama, A. (2005). Implementasi E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Globalisasi. Retrieved from <http://eprints.undip.ac.id/3638/>
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead - Long live digital-era governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 16(3), 467–494. <https://doi.org/10.1093/jopart/mui057>
- Fountain, J. (2004). Prospects for the Virtual State. *University of Tokyo 21st Century COE Program" ...*, (131923). Retrieved from <http://www.ju-tokyo.ac.jp/coeps/pdf/040710.pdf>
- Hiller, J. S. (2001). Privacy Strategies for Electronic Government Center for Global Electronic Commerce Virginia Polytechnic Institute and State University Center for Global Electronic Commerce Pamplin College of Business Virginia Polytechnic Institute and State University.
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E- government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136.
- Lee, G., & Kwak, Y. H. (2012). An Open Government Maturity Model for social media-based public engagement. *Government Information Quarterly*, 29(4), 492–503. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.001>

- Linders, D. (2012). From e-government to we-government: Defining a typology citizen coproduction in the age of social media. *Government Information Quarterly*, 29(4), 446–454. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2012.06.003>
- Madsen, C. O., Berger, J. B., & Phythian, M. (2014). The development in leading e-government Articles 2001-2010: Definitions, perspectives, scope, research philosophies, methods and recommendations: An update of heeks and bailur. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 8653 LNCS, 17–34. https://doi.org/10.1007/978-3-662-44426-9_2
- Means, G., & Schneider, D. (2000). *Meta-capitalism: The e-business revolution and the design of 21st century companies and markets*. New York: John Wiley dan Sons Inc.
- Moon, M. J. (2002). The Evolution of E-Government among Municipalities: Rhetoric or Reality? *Public Administration Review*, 62(4), 424–433. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00196>
- Nation, U. (2008). *UN E-Government Survey: From E-Government to Connected Governance*. New York: United Nations.
- Navarra, D. D., & Cornford, T. (2005). ICT, Innovation and Public Management: Governance, Models and Alternatives for eGovernment Infrastructures.
- Reddick, C. G. (2004). A two-stage model of e-government growth: Theories and empirical evidence for U.S. cities. *Government Information Quarterly*, 21(1), 51–64. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2003.11.004>
- Robertson, S. P., & Vatrapu, R. K. (2010). Digital government. *Annual Review of Information Science and Technology*, 44, 317–364. <https://doi.org/10.1002/aris.2010.1440440115>
- Simonsen, J. (1994). Herbert A. Simon: Administrative Behavior. How organizations can be understood in terms of decision processes. *Lecture Notes, Roskilde University*, 1–12. Retrieved from <http://jespersimonsen.dk/Downloads/Simon-introduction.pdf>
- West, D. M. (2001). “ E-Government and the Transformation of Public Sector Service Delivery ,” 64(1), 15–27.

